

UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN
UNIGRAN - FILIAL ITÁ

**Facultad de Ciencias Empresariales y
Tecnología**

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

*Proyectos de Investigación vinculados
a los Proyectos de Extensión
Universitaria*

**Coordinación de Investigación, Extensión
y Pasantía**

ITÁ – PARAGUAY

Año – 2021

Tips de Marketing Digital: Seminario Virtual para Estudiantes de Ingeniería en Informática en Tiempos de Pandemia

Coordinación de Investigación, Extensión y Pasantía

Universidad Gran Asunción – Filial Itá

www.unigran.edu.py

Resumen

El marketing digital es una herramienta indispensable para los emprendedores, el contexto de la pandemia del COVID-19 ha exacerbado esta necesidad y es por ello que se ha realizado un seminario virtual con el objetivo de brindar a los participantes tips prácticos de marketing digital, facilitando la aplicación inmediata de herramientas y técnicas sencillas para la promoción de productos y servicios, como beneficiarios directos estuvieron los alumnos de todos los cursos de la carrera ingeniería en Informática, de la Universidad Gran Asunción Filial Itá, y el público en general, la modalidad fue virtual atendiendo a las normativas nacionales vigentes y como resultado se tuvo que los participantes pudieron conocer y aplicar recomendaciones prácticas de marketing online, mejorando su capacidad para utilizar herramientas digitales de forma sencilla y efectiva, esto se evidencia en la encuesta de satisfacción donde un 97% de los participantes refirió que sus conocimientos sobre el tema aumentaron luego del seminario. Se recomienda Fomentar la aplicación inmediata de los consejos mediante ejercicios prácticos o mini-proyectos de los participantes.

Palabras Claves: Marketing digital, tips, seminario, emprendedurismo.

Introducción

El marketing digital se ha consolidado como una herramienta estratégica para la promoción de productos y servicios, especialmente en contextos de alta digitalización y restricciones presenciales como las vividas durante la pandemia de COVID-19 (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). La necesidad de mantener la visibilidad de negocios y proyectos académicos a través de plataformas digitales ha impulsado la capacitación en técnicas de marketing online adaptadas a diferentes públicos y niveles de conocimiento (Ryan, 2016).

Los seminarios sobre tips de marketing digital constituyen una estrategia efectiva para fortalecer competencias prácticas, fomentar la creatividad tecnológica y facilitar la aplicación inmediata de herramientas digitales (Kotler & Armstrong, 2020).

La presente investigación describe la implementación y evaluación de un seminario virtual dirigido a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, destacando los resultados de satisfacción de los participantes y la relevancia de la formación en marketing digital en tiempos de pandemia.

Método

La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, dado que se buscó medir la percepción y satisfacción de los participantes respecto al seminario virtual “Tips de Marketing Digital”. Se utilizó un diseño no experimental y transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un único momento durante la ejecución del seminario, sin manipulación de variables. El alcance fue descriptivo, orientado a identificar la utilidad, comprensión, aprendizaje, participación y valoración general del seminario por parte de los asistentes. La población estuvo conformada por 59 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, de primero a quinto año, incluyendo docentes y coordinadores académicos, trabajando con una muestra censal, dado que todos los participantes completaron la encuesta de satisfacción.

La preparación del seminario incluyó la elaboración de la presentación digital, materiales de apoyo y la grabación de la actividad para su posterior revisión. Durante la ejecución, el Economista Cristian Rojas expuso los contenidos, presentó tips prácticos de marketing digital, discutió ejemplos aplicables a proyectos y emprendimientos y respondió consultas de los participantes.

Para la evaluación se aplicó una encuesta de satisfacción mediante Google Forms, con escala tipo Likert (Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo), que abordó siete aspectos relacionados con la utilidad, comprensión, aprendizaje, duración, organización y participación activa, cuyos resultados permitieron analizar el impacto del seminario en los participantes.

Resultados

Los resultados de la encuesta de satisfacción mostraron una alta aceptación del seminario por parte de los participantes. La mayoría consideró que el tema fue útil y relevante (93% totalmente de acuerdo), que el contenido aportó a su saber (97%) y que su conocimiento sobre el tema aumentó significativamente (97%). La duración y organización del seminario fueron evaluadas como adecuadas por el 80% de los participantes, y el 86% afirmó haber tenido oportunidad de participar activamente y aclarar dudas.

Los participantes adquirieron conocimientos prácticos sobre tips de marketing digital, incluyendo estrategias de promoción en redes sociales, creación de contenido atractivo y uso de herramientas gratuitas de análisis digital. La actividad promovió la integración entre estudiantes y docentes, fortaleciendo la colaboración y la aplicación inmediata de lo aprendido.

Discusión

Los resultados confirman la relevancia de la formación en marketing digital como complemento a la carrera de Ingeniería en Informática, especialmente en contextos de virtualidad y limitaciones presenciales (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). La alta satisfacción y participación activa sugieren que los tips prácticos y ejemplos aplicables constituyen estrategias efectivas de enseñanza para este tipo de competencias (Ryan, 2016; Kotler & Armstrong, 2020).

Además, la modalidad virtual permitió alcanzar a todos los estudiantes sin restricciones de espacio, mostrando que los seminarios online son una herramienta viable para la extensión universitaria y la formación continua.

Conclusiones

El seminario “Tips de Marketing Digital” permitió a los estudiantes adquirir competencias prácticas y aplicables en marketing digital, mejorar la promoción de productos y servicios y fortalecer su creatividad tecnológica. La actividad contribuyó a la integración académica y colaboración entre estudiantes y docentes, evidenciada por la participación activa y el grado de satisfacción (Universidad Gran Asunción – Filial Itá, 2021).

Recomendaciones

- Realizar seminarios periódicos sobre marketing digital, adaptados a nuevas herramientas y tendencias del mercado.
- Implementar ejercicios prácticos o mini-proyectos que faciliten la aplicación inmediata de los tips aprendidos.
- Promover la modalidad virtual como estrategia para ampliar la cobertura de actividades de extensión universitaria.

Referencias

- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2020). *Principios de marketing* (18.^a ed.). Pearson Educación.
- Ryan, D. (2016). *Understanding digital marketing: Marketing strategies for engaging the digital generation* (3rd ed.). Kogan Page.
- Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). *Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons*, 57(6), 703–708.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.002>
- Universidad Gran Asunción – Filial Itá. (2021). *Informe de actividades de extensión universitaria: Seminario Tips de Marketing Digital*.